

BUXGALTERIYA HISOBINING UMUMIY RIVOJLANISHI

Choriyev Suhrob

Moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishi 5MM-21 guruh talabasi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7223255>

Annotatsiya

Ushbu maqola buxgalteriya hisobi rivojlanish tarixi, uning rivojlanish bosqichlari va buxgalteriya hisobi rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning tadbirkorlik faoliyatida buxgalteriya hisobini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirayotgan islohotlari bo'yicha yoritilib beriladi. "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026- yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida" ham milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash bo'yicha ham vazifalar belgilangan. 2022-yilda yillik inflatsiya darajasini 9 foizgacha va 2023-yilda 5 foiz hamda fiskal taqchillikni 3 foizgacha pasaytirish choralari ko'rib, keyinchalik inflatsiya va Davlat budjeti taqchilligi ushbu ko'rsatkichdan oshmasligi hamda davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlab, 2026-yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushi 60 foizgacha chiqarilishi ko'zda tutilgan. 2022-yildan boshlab bosqichma-bosqich tadbirkorlikka oid barcha majburiy talablarni yagona elektron reyestrda kiritish tartibi joriy etilishi hamda takrorlanuvchi va o'z ahamiyatini yo'qotgan majburiy talablar qayta ko'rib chiqilib, yagona reyestr 2025-yil 1-iyuldan boshlab to'liq ishga tushirilishini ham bu boradagi islohotlarga misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Buxgalteriya sertifikatiga ACCA va boshqa buxgalteriya sertifikatlari ham keltirib o'tilgan ushbu maqolada.

Kalit so'zlar: ACCA, ALU, SPA, Arthashasthra, Taraqqiyot strategiyasi, barter tizimi, IBM

Buxgalteriya hisobi – bu ming yillar ilgari paydo bo'lgan va dunyoning ko'p joylarida qo'llanilgan til. Ushbu tilning dastlabki dalillari Mesopotamiya sivilizatsiyalariga tegishli. Mesopotamiyaliklar oldi-sotdi va qabul qilingan tovarlarning dastlabki yozuvlarini yuritganlar va bu faoliyat qadimgi misrliklar va bobilliklarning dastlabki yozuvlarini yuritish bilan bog'liq. Mesopotamiyaliklar ibtidoiy buxgalteriya usullaridan foydalanganlar, hayvonlar, chorva mollari va ekinlar bilan bog'liq bo'lgan muomalalarni batafsil bayon qilganlar. Hindistonda faylasuf va iqtisodchi Chanakya Miloddan avvalgi II asrda Mauryan imperiyasi davrida "Arthashasthra" asarini yozgan. Kitobda yozuvlar daftarlarini qanday yuritish bo'yicha maslahatlar va tafsilotlar mavjud.

edi. Buxgalterlar, ehtimol, jamiyat naqd pul va tijorat iqtisodiyoti o'rniga barter tizimidan (miloddan avvalgi 2000 yilgacha) foydalanishda foydalangan paytlarda paydo bo'lgan. Ushbu davrdagi kitoblar, savdolarning sanalari va tavsiflari yoki ko'rsatiladigan xizmatlar shartlari bilan hikoyalar kabi hamda 1822 yilda Charlz Bebbij birinchi avtomat hisoblash mashinasi hisoblanadigan Difference Engine ni kontseptsiyalashtirdi va ishlab chiqara boshladi. Difference Engine bir nechta raqamlar to'plamini hisoblash va natijalarning nusxalarini olish imkoniyatiga ega edi. O'z ishi uchun birinchi kompyuter dasturchisi deb hisoblangan Ada Lavlasdan Defference Dvigatelini ishlab chiqishda Bebbij biroz yordam oldi. Afsuski, mablag tufayli Bebbij hech qachon ushbu mashinaning to'liq hajmdagi funktsional versiyasini bajara olmadi. 1991 yil iyun oyida London Ilmiy Muzeyi Bebbijning tug'ilishining ikki yuz yillik yili uchun 2-sonli Dvigatel dvigatelini yakunladi va keyinchalik bosib chiqarish mexanizmini 2000 yilda yakunladi. 1837 yilda Charlz Bebbij birinchi umumiy mexanik kompyuterni taklif qildi analitik vosita sifatida. Analitik dvigatel tarkibida ALU (arifmetik mantiqiy birlik), oqimni boshqarishning asosiy elementlari, shtamp kartalari (Jacquard Loom tomonidan ilhomlangan) va o'rnatilgan xotira mavjud edi. Bu birinchi umumiy mo'ljallangan kompyuter kontseptsiyasi. Afsuski, mablag bilan bog'liq muammolar tufayli, ushbu kompyuter hech qachon Charlz Bebbijning tirikligida qurilmagan. 1910 yilda Charlz Bebbijning kenja o'g'li Genri Bebbij ushbu mashinaning bir qismini to'ldirishga va asosiy hisob-kitoblarni bajarishga muvaffaq bo'ldi. Turing mashinasi birinchi bo'lib Alan Turing tomonidan 1936 yilda taklif qilingan va hisoblash va kompyuterlar haqidagi nazariyalar uchun asos bo'ldi. Mashina bir qator mantiqiy ko'rsatmalarga rioya qilgan holda odamni taqlid qiladigan tarzda qog'oz lentada belgilarni bosib chiqaradigan qurilma edi. Ushbu asoslarsiz biz bugungi kunda foydalanadigan kompyuterlarga ega bo'lmasdik. Kolossus Tommy Flowers tomonidan ishlab chiqilgan birinchi elektr dasturlashtiriladigan kompyuter bo'lib, 1943 yil dekabrda namoyish qilingan. Colossus ingliz kod buzuvchilariga shifrlangan nemis xabarlarini o'qishda yordam berish uchun yaratilgan. Buxgalteriya hisoboti — korxonada (tashkilot, muassasa) ning hisobot davri (oy, chorak, yil) dagi mablag'lari holati va xo'jalik-moliyaviy faoliyatini ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi; buxgalteriya hisobi ma'lumotlari bo'yicha tuziladi. Buxgalteriya hisoboti statistika va operativ hisobotlari bilan birgalikda moliyaviy hisobotning tarkibiy qismini tashkil etadi. Davriyligiga ko'ra Buxgalteriya hisoboti chorak, yarim yil, 9 oy va bir yil uchun tuziladi. Maqsadiga ko'ra ichki va tashqi turlarga bo'linadi. Ichki Buxgalteriya hisoboti korxonada va uning tarkibiy bo'linmalari faoliyatini

tahlil etish hamda boshqarishga xizmat qiladi. Tashqi Buxgalteriya hisoboti korxonaning moliyaviy holati haqida axborotlar oladigan boshqaruv hamda nazorat idoralariga beriladi. Hajmiga ko'ra dastlabki (korxonalar tomonidan joriy buxgalteriya hisobi ma'lumotlariga ko'ra) va jamlanma (statistika muassasalari tomonidan hududiy tamoyillarga ko'ra) Buxgalteriya hisobotiga bo'linadi. Zamonaviy buxgalteriya hisoblangan asrlar davomida paydo bo'lgan fikr, odat, odat, harakatlar va odatiy natijalardir. Buxgalterlik kasbining hozirgi holatini ikkita tushuncha shakllantirdi. Birinchidan, XIV-XV asrlarda buxgalteriya hisobi tizimining rivojlanishi, ikkinchidan, XIX-XX asrlarda yaratilgan buxgalteriya hisobi. Texnologiya bugungi kunda buxgalteriya hisobini o'zgartirdi. Buxgalteriya hisobi endi avtomatlashtirilgan. Birinchi yozuvlar Amerikada saqlanganidan beri buxgalterlar bir qator vositalardan foydalanganlar. 1890- yilda qo'shish mashinasi dastlabki buxgalterlarga tushumlarni hisoblashda va kitoblarini tezda yarashtirishda yordam berdi. 1952- yilda IBM birinchi kompyuterni chiqarganda, buxgalterlar birinchilardan bo'lib ulardan foydalanganlar. Bugungi kunda texnologiyalar Quickbooks kabi buxgalteriya dasturlarini olib keldi. Ushbu yangi yutuqlar intuitiv bo'lib, buxgalterlarga o'z ishlarini tezroq, aniqroq va osonroq bajarishga yordam beradi. Buxgalteriya hisobi barcha xo'jalik operatsiyalarini yaxlit, uzluksiz, hujjatlar asosida hisobga olish yo'li bilan buxgalteriya axborotini yig'ish, qayd etish va umumlashtirishning tartibga solingan tizimidan, shuningdek uning asosida moliyaviy va boshqa hisobotni tuzishdan iboratdir. Buxgalteriya hisobining boshqa hisob turlaridan farq qiladigan jihatlaridan biri shundaki, yuz bergan operatsiyaning summasi unda ikki marta, ya'ni bir schotning debetiga, boshqa bir schotning kreditiga yoziladi. Bunday yozuv ikki yoqlama . yozuv usuli deb ataladi. Schotlarga ikki yoqlama yozuvni, boshqachasiga, buxgalteriya yozuvi, buxgalteriya o'tkazmasi deb ham ataydilar. Buxgalteriya o'tkazmalari oddiy va murakkab turlarga bo'linadi. Oddiy buxgalteriya o'tkazmasi deganda, ikkita schot qatnashgan, shundan biri debetlangan va boshqasi kreditlangan o'tkazma tushuniladi. Murakkab o'tkazmalar – bu uch va undan ko'p schotlar qatnashib tuzilgan o'tkazmalardir. Bunday o'tkazmalarda bitta schot debetlanib, ikki va undan ortiq boshqa schotlar kreditlanadi yoki shuning teskarisi bo'ladi. Buxgalteriya o'tkazmalarini turli usullarda: gorizontal, yertikal usulda va schotlar sxemasi ko'rinishida berish mumkin.

Buxgalteriya hisobi xo'jalik operatsiyasini buxgalteriya hisobining kamida ikkita schyotida bir vaqtda va o'zaro bog'liq holda pulda baholab aks ettirish yo'li bilan ikkiyoqlama yozuv usulida yuritiladi. Keng miqyosda tan olingan buxgalteriya

sertifikatiga ega bo'lish sizga ish topishda, savdogarlikni oshirishda va raqobatdosh bozor sharoitida o'zingizga va firmangizga professional ishonchni berishda yordam beradi. Inson resurslari menejerlari va bo'lajak mijozlar sertifikat olish uchun zarur bo'lgan vaqt, pul va kuchlarni shaxsning xohish-istagi muvaffaqiyatli bo'lishining belgisi deb bilishadi. Umumiy e'tirof etilgan sertifikat ko'pincha ikkita malakali ishga nomzodlar o'rtasida muvozanatni buzuvchi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Buxgalteriya sertifikatiga ega bo'lish sizning ish haqingizni, bonusingizni va lavozimga ko'tarilish imkoniyatini oshirishi mumkin. Buxgalteriya hisobi xaridorlari uchun biznes, moliya va buxgalteriya jamoalari tomonidan keng tan olingan bir nechta tanlov mavjud. Shuningdek, ma'lum bir soha yoki ish uchun ajralib turadigan ko'plab boshqalar mavjud.

Agar siz buxgalterlik martabangizni oshirishga sodiq bo'lsangiz, unda siz sertifikatlangan jamoat buxgalteri (CPA) sertifikatiga ega bo'lishingiz kerak. CPAlar auditorlik, muvofiqlik, soliqlar, sud hisobi, firibgarlik ekspertizasi, AT tizimlari, risklarni boshqarish va baholash kabi ixtisosliklar bo'yicha ishlaydi. Ishga qabul qilish bo'yicha menejerlar va bo'lajak mijozlar, agar ular bo'lsa, nomzodning kelib chiqishi va buxgalteriya vakolatlari darajasini so'roq qilishadi. CPA kompaniyalarga me'yoriy hujjatlar va qoidalarga rioya qilish, xatarlarni kamaytirish, baholash va baholash tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, jarayonlarni takomillashtirish va menejmentga muhim qarorlarni qabul qilishga imkon beradigan hisobot mexanizmlarini yaratish va saqlashda yordam beradi.

ACCA bu – moliya va hisob sohasidagi professionallarning global assotsiatsiyasi. Assotsiatsiya biznesda kerakli bo'lgan ko'ninmalarni inobatga olib, muvaffaqiyatli karyera qurishga yordam bermadi. ACCA dunyoning 101 davlatida ofislarga va 7292 nafar akkreditatsiyadan o'tgan ish beruvchiga ega. ACCAni biznes boshqaruvini o'rgatadigan assotsiatsiya deb ham tushunsa bo'ladi. Bu assotsiatsiyaning 13ta fanni o'qitadigan dasturi bo'lib, uning ichida buxgalteriya asosiy soha hisoblanadi. Shuningdek, dastur ichida moliya boshqaruvi, soliq, tijorat huquqi, IT, biznes boshqaruvi kabi yo'nalishlar ham bor. Ko'pchilikda bu yo'nalishda o'qigandan keyin kim bo'lish mumkinligi haqida savol tug'iladi. ACCA sertifikatini olgan talaba yuqorida sanab o'tilgan yo'nalishlarda bimalol ishlay oladi. Moliyaviy hisobot xalqaro standartlari O'zbekistonda ham juda dolzarb mavzuga aylandi. Chunki O'zbekiston korxonalarini 2021 yilning 1 yanvaridan boshlab moliyaviy hisobot bo'yicha xalqaro standartlarga o'tyapti. Ya'ni aynan ACCAda moliyaviy hisobot xalqaro standartlari yuritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 1146-sonli qarori
2. Isroilov B., Xolbekov R. Buxgalteriya hisobi nazariyasi 2020 y darslik
3. "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"